

EL PAPEL DEL PASTOREO DE OVEJAS Y CABRAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

1. Ovejas Churra Galega Bragançana pastando en zonas forestales de montaña 2. Cabras pastando en robledales (*Quercus pyrenaica*) 3. Cabras de Preta de Montesinho pastando en un bosque de encinas (*Quercus rotundifolia*) 4. Durante las horas más calurosas, los animales disfrutaban de la sombra del bosque

EL QUÉ Y EL POR QUÉ

¿Por qué reintegrar el pastoreo en los bosques?

A lo largo de su historia, los bosques de Europa, la mayoría de los cuales son autóctonos, han sido pastoreados extensivamente. Con el advenimiento de la ordenación forestal moderna, las prácticas tradicionales se devaluaron gradualmente y fueron sustituidas por modelos destinados a maximizar la producción de madera y los ingresos directos. Esta transición ha contribuido a la consolidación de una percepción negativa de la presencia de animales en el bosque. En los países mediterráneos, sin embargo, la naturaleza multifuncional de los bosques y el fuerte aumento del riesgo de incendios han llevado a una revalorización del pastoreo, especialmente de ovejas y cabras, como herramienta estratégica para la prevención de incendios. Ahora se reconoce la contribución del pastoreo forestal a la reducción de las cargas de combustible, la promoción de la biodiversidad, la mejora de la salud del suelo y el bienestar animal. Este reconocimiento ha llevado al desarrollo de programas específicos de apoyo al pastoreo enfocados en áreas estratégicas.

Palabras clave: Readaptación de viejas prácticas, reducción de la carga de combustible, servicios ecosistémicos, beneficios para los animales, Portugal

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Cómo implementar el pastoreo forestal

Promover el pastoreo en zonas forestales significa recuperar una práctica tradicional, revalorizarla y adaptarla a las condiciones y desafíos actuales, tanto sociales como ambientales. El pastoreo puede desempeñar un papel estratégico en la prevención de incendios, como herramienta para gestionar la biomasa combustible y como medio para aumentar la vigilancia forestal. Su integración en las políticas públicas requiere el reconocimiento de su valor ambiental y económico, a través de incentivos adecuados, apoyo técnico y capacitación específica para los actores involucrados. La valoración de los productos silvopastoriles, la coordinación entre pastores y propietarios forestales, y la inversión en monitoreo y conocimiento científico son condiciones fundamentales para que este modelo funcione.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Las ventajas del pastoreo forestal

El pastoreo de pequeños rumiantes tiene varias ventajas en la gestión del riesgo de incendios forestales, especialmente en las regiones mediterráneas donde los veranos calurosos y secos y la densa vegetación hacen que los paisajes sean altamente inflamables. La biomasa que crece espontáneamente en las zonas forestales puede percibirse, tanto como un recurso alimenticio como, si no se utiliza, como combustible. Sin pastoreo, esta biomasa tiende a acumularse, requiriendo intervención mecánica o el uso de fuegos controlados. Por el contrario, la presencia regular de animales, ya sea pastando o pernoctando, reduce esta carga de combustible a través de la ingestión y el pisoteo, creando rupturas en la vegetación que limitan la intensidad y propagación de los incendios. Además, el pastoreo promueve la biodiversidad y mejora la calidad del suelo al fomentar el reciclaje de nutrientes y la actividad biológica. Económicamente, el pastoreo es una alternativa de bajo costo al manejo mecánico o al uso de quemas controladas y es particularmente efectivo en áreas remotas o accidentadas donde el uso de maquinaria es difícil o demasiado costoso. Aunque no sustituye por completo a los tratamientos más intensivos que proporcionan una ruptura inmediata en la continuidad de los combustibles, el pastoreo permite alargar el intervalo entre estos tratamientos, haciendo que la gestión de la tierra sea más sostenible en el tiempo. El pastoreo de tierras forestales también es beneficioso para los animales que las utilizan. Los árboles proporcionan alimentos suplementarios como hojas y frutos, que son esenciales en momentos en que los pastos están menos disponibles, lo que reduce el costo de los suplementos y aumenta la seguridad alimentaria del rebaño. También proporcionan sombra y microclimas que reducen el estrés por calor, mejorando significativamente el bienestar animal, algo que es cada vez más importante en el contexto del cambio climático y las frecuentes olas de calor. Al mismo tiempo, la promoción del pastoreo tiene un impacto positivo en las comunidades rurales al valorar el trabajo de los pastores, revivir las prácticas tradicionales y combatir la despoblación rural. Esta sinergia entre el bienestar animal, la reducción del riesgo de incendios y la resiliencia socioeconómica hace que el pastoreo sea una herramienta valiosa para la gestión sostenible de las zonas rurales.

RESÚMENES:

- **Reintroducción de prácticas tradicionales de manejo forestal para mejorar la resiliencia forestal**
- **El pastoreo forestal reduce el riesgo de incendios y mejora el bienestar animal**
- **El uso silvopastoril implica compensaciones entre la producción ganadera y la forestal**

Ovejas pastando en un prado al borde de un bosque de *Quercus pyrenaica*

MARINA CASTRO

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.